

Diseño para la integración de la red industrial con la red corporativa en una empresa manufacturera de alimentos

Abdénago Roldán, Alejandro Saras, Esteban Yeager y Gilberto Araujo

Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: abdenagorp@gmail.com aasb3799@gmail.com

Recibido: 30-10-2019

Aceptado: 12-01-2020

Resumen

El propósito de la investigación fue desarrollar un diseño funcional que permitiera la integración de la red industrial y corporativa de una empresa manufacturera; siendo estas usadas en automatización y en servicios empresariales respectivamente. Fue motivada por las ventajas competitivas que proporciona el internet de las cosas en las industrias, en el marco de la Industria 4.0, como la telemetría y telecontrol. Para poder llevar este proyecto a cabo se realizó un trabajo exhaustivo sobre los criterios de diseño que respectaban, gracias a la caracterización y análisis de tráfico en la red industrial, así como evaluando la viabilidad de la integración en sí, por medio de un análisis de los riesgos relativos a estas y la estructuración de un diagrama funcional, el cual fue simulado. Para su óptima realización se trabajaron con base en las buenas prácticas dadas por las guías del Converged Plantwide Ethernet, y normas y estándares internacionales.

Palabras Clave: Integración, red industrial, red corporativa, Converged Plantwide Ethernet

Design for the integration of the industrial network with the corporate network in a food manufacturing company

Abstract

The intention of this research was to design a way to integrate the industrial and the corporate network from a food manufacturing enterprise. This was motivated by the competitive benefits that provides the Internet of Things and the Industry 4.0, like telemetry and telecontrol. For the accomplishment of this project, it was needed an exhaustive work concerned of the extraction of the design criteria, recollected by the characterization and the traffics analysis of the industrial network; and by evaluating the viability of the integration, performing a risk assessment and constructing a network diagram, which was simulated. In order to develop a respectable work, this was done under the good practices, like the Converged Plantwide Ethernet guides and the internationals norms and standards.

Keywords: Integration, industrial networks, corporate networks, Converged Plantwide Ethernet

Introducción

Las redes de comunicaciones es la forma en que se conoce a un conjunto de nodos bien interconectados por enlaces de comunicación, para la prestación de un servicio. Y es en cuanto a los tipos de servicios que se pueden categorizar en dos grandes ramas: aquellos que utilizan la tecnología de información (IT) y aquellos que utilizan la tecnología de la operación (OT).